

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

ЖАДАН А. В.

канд. техн. наук, профессор,

ПОГОДИНА В. В.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой народной республики», Донецк, ДНР*

В статье рассмотрены основные проблемы эффективности возведения и обслуживания автодорожного покрытия в условиях Донецкой Народной Республики и обоснованы подходы к их решению.

Ключевые слова: Автодорожное покрытие, проблема, инновация; резиновая крошка, эффективность, долговечность.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ROAD INDUSTRY ENTERPRISES THROUGH THE USE OF INNOVATIONS

ZHADAN A.V.

candidate of technical sciences, professor,

POGODINA V.V.

master's degree student

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article identifies the main problems of the effectiveness of the construction and maintenance of the road surface in the conditions of the Donetsk People's Republic and substantiates approaches to their solution.

Key words: Road surface, problem, innovation, rubber crumb; efficiency; durability.

Актуальность. В настоящее время состояние автомобильных дорог, нельзя назвать повсеместно хорошим. Существующая проблема малого срока службы дорожного покрытия, связана с климатическими особенностями региона. Несмотря на обилие научных разработок, не все они являются оптимальными для применения их на практике, так как условия возведения дорог везде разные. Имеются различия в

применении инновационных технологий. Необходимо учитывать применение технологии с точки зрения доступности материалов на рынке, и основываясь на технической базе предприятия. Для предприятий дорожного хозяйства условием эффективной деятельности, является увеличение срока службы дорожного покрытия, которое осуществляется путем улучшения асфальтобетонных смесей, применением инновационных разработок.

Дорожное хозяйство представляет собой производственно-экономический комплекс, который непосредственно включает в себя автомобильные дороги, а также разнообразные искусственно созданные сооружения на них, и другие объекты, которые связаны с обслуживанием пользователей автомобильных дорог. Предприятия, занимающиеся дорожным строительством, являются крайне важными для государства, как со стороны экономики, так и со стороны социальной жизни населения, повышая качество жизни людей. Главной целью автодорожной отрасли, является продолжение срока службы дорожного покрытия. Именно по этой причине в последнее время применение разнообразных инновационных технологий, позволяющие увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия *актуально*.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что улучшением показателей долговечности асфальтобетонных смесей озадачивались ряд отечественных ученых, таких как: Э.Р. Хафизов, А.А. Христофорова, С.Э. Филлипов и др [1;2]. Несмотря на подходы к решению данной проблемы, существуют разнообразные тормозящие факторы, такие как нестабильная экономическая и политическая ситуация, условия возведения и эксплуатации автодорожного покрытия, именно поэтому, требуется дальнейшее рассмотрение и изучение данной проблемы.

Изложение основного материала исследования. На фоне возрастающей интенсивности использования автодорожного транспорта, модернизации и интеграции транспортных средств, обладающих большой грузоподъемностью, повышения уровня транспортного движения, дорожная сеть не удовлетворяет общественного запроса, как по протяженности дорожного полотна, так и по качественным характеристикам автодорожного покрытия. Увеличение темпов роста количества муниципальных и частных транспортных средств повышает интенсивность использования дорог общественного пользования, являясь причиной неизбежного износа автодорожного полотна и ухудшения условий движения. Что в свою очередь способствует снижению производительности транспортных средств, снижает срок

использования автомобиля, его отдельных деталей, и препятствует его безопасной эксплуатации.

Данная тенденция порождает потребность в строительстве новых автомобильных дорог и реконструкции, ремонте и эксплуатационном содержании существующих.

Правительство Донецкой Народной Республики придает большое значение развитию дорожной инфраструктуры. Основными задачами государственной политики в сфере улучшения автодорожной отрасли, является повышение качества дорожно-строительных и ремонтных работ, эксплуатационное содержания автомобильных дорог, а также экономное расходования материальных и денежных ресурсов.

Основным фактором, определяющим качество дорог, является надежное асфальтобетонное покрытие.

В частности, затраты предприятия на перевозку груза исчисляются с учетом качества дорожного покрытия. Так, чем ниже качество дорожного покрытия, тем выше сумма транспортировки товара, и соответственно цена на товары также возрастёт соразмерно провозной стоимости.

Так происходит оттого, что предприятие закладывает в стоимость перевозки затраты на износ транспортного средства, стоимость расходуемого топлива, а также сложность и длительность маршрута, преодолеваемого водителем.

Общая стоимость грузоперевозок при средней скорости автомобиля 60-80 км/ч является минимальной. Однако, если принять эту стоимость за единицу, то с уменьшением средней скорости коэффициент увеличения себестоимости грузоперевозок резко возрастает, особенно при скорости ниже 40 км/ч [3].

Приведенные данные демонстрируют взаимосвязь между деятельностью предприятия и качеством дорожного покрытия. КП «Дорожное ремонтно-строительное управление», является монополистом в данной отрасли в г. Донецке.

Также следует отметить, что предприятие относится к коммунальной сфере, и не является коммерческим.

Если оценивать показатели эффективности дорожного покрытия, то можно утверждать, что покрытие с более продолжительным сроком эксплуатации предпочтительнее. Пути улучшения качества дорожного покрытия подразделяются на следующие способы: материаловедческие и конструкционные. Рассмотрим именно второй способ. Материаловедческие способы подразделяются на: улучшение методов подбора составов; использование материалов более высокого качества; использование новаторских методик изготовления смесей; внедрение

улучшенных методов по нанесению покрытий; разработка и внедрение нотационных технологий и материалов.

На сегодняшний день, в производстве дорожных смесей используются новые материалы, улучшающие состав и делающие дорожные покрытия более надежными:

- 1) асфальтобетоны на модифицированных битумах;
- 2) бетоны на композиционных вяжущих;
- 3) асфальтобетоны на битумах повышенной вязкости и твердых битумах;
- 4) щебеночно-мастичные асфальтобетоны [4].

Отдельно следует рассмотреть технологию добавления в строительную смесь резиновой крошки. Данная добавка в корне не изменяет уже привычную технологию производства и укладки асфальта, а также имеет ряд преимуществ, поэтому предлагается КП «ДРСУ» применить данную технологию при производстве и укладке асфальта.

Использование технологического нововведения производства строительной смеси с добавлением резиновой крошки имеет ряд преимуществ:

1. Во-первых, улучшает качество дорожного покрытия.
2. Во-вторых, предоставляет возможность использования вторичного сырья, а именно продукты переработки резиновых изделий (например, шин).
3. В-третьих, производство «резинового асфальта» позволяет отказаться от использования дорогостоящих продуктов перегонки нефти при производстве.

Проведем в табл. 1 сравнение асфальтобетона с применением резиновой крошки с другими асфальтобетонами [5;6;7]:

Таблица 1 -Сравнение различных видов асфальтобетона

Тип дорожного покрытия	Стоимость (руб. за тонну)	Срок службы (лет, усреднено)
Асфальтобетон мелкозернистый плотный	3000	3
Асфальтобетон с добавлением резиновой крошки	3000	6
Асфальтобетон щебеночно-мастичный	3700	7

Для определения оптимального варианта, построим график соотношения затрат и срока службы дорожного покрытия рис.1.

Рис. 1. Соотношение затрат и срока службы дорожного покрытия

Как видно из рис.1, оптимальным вариантом будет именно асфальтобетон с добавлением резиновой крошки. Применение щебеночно-мастичного асфальтобетона увеличивает срок службы дорожного покрытия не больше чем на один год по сравнению с применением асфальтобетона с резиновой крошкой, однако стоимость его является большей, и в соотношении затрат и срока службы несколько проигрывает.

Развитие организации происходит за счет разработки новых проектов по разработке, внедрению и применению инноваций в производственном процессе.

Однако, внедрение какой-либо инновации требует анализа ее положительных и негативных сторон.

К положительным сторонам инновационного метода по производству асфальтобетонных дорожных покрытий относится:

- эксплуатационный срок дорожного покрытия, произведенного с использованием резиновой крошки, возрастает в среднем в два раза, также, как и период между проведением ремонтных работ;
- соответственно, с увеличением срока использования дорожного покрытия, увеличивается и экономия предприятия за счет снижения стоимости ремонта и обслуживания дорог;
- возможность производственной экономии предприятия, за счет использования вторичного сырья.

Так как в г. Донецке автодорожная отрасль представлена исключительно предприятием КП ДРСУ, которое является коммунальным и финансируется за счет бюджетных ассигнований, то, следовательно, применение инноваций в производстве асфальтного дорожного покрытия, способствует экономии средств государственного бюджета.

Негативными сторонами внедрения инновации в производство является потребность первоначальных финансовых вложений:

- для финансирования подготовительных мероприятий по приему сырья вторичного использования (а нашем случае автошин);

- для приобретения, транспортировки, монтажа и эксплуатации оборудования, для переработки сырья;

- организация обучения работников предприятия новым методикам обработки сырья, изготовления состава и производства асфальта;

- необходимость привлечения новых специалистов и создание новых должностей и рабочих мест, связанных с контролем по внедрению инновации и проведением работ по реализации инновации.

Каждый инновационный проект должен рассматриваться с учетом перспективы краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной «акклиматизации». Речь идет о временном периоде, в которой та или иная инновационная технология будет внедрена в процесс производства. В данном случае, наиболее актуально будет рассматривать долгосрочный тип «акклиматизации»:

Данный тип предполагает возможность получения прибыли в отдалённой перспективе, примерно спустя несколько лет использования инновации. Однако, данный факт возможно нивелировать, за счет выделения на «акклиматизацию» определенной части прибыли предприятия. Так, для внедрения долгосрочных инноваций требуется модернизация процесса управления предприятием, что будет являться залогом стабильности его работы и возможности получения и приумножения прибыли, в условиях применения инновационных нововведений.

Для достижения максимальной эффективности в работе предприятия, с учетом сложности процесса внедрения инноваций, необходимо корректно выстроить план работы с нововведениями.

Для предприятия предлагается организовать комиссию, которая будет разрабатывать подробный план реализации и внедрения инновационной технологии, а также наблюдать за применением данной технологии, предоставлять отчеты о проделанной работе.

Несмотря на то, что внедрение новых технологий на предприятиях разных сфер деятельности имеет свои особенности, можно выделить 5 этапов, которые, как правило, проходит любое нововведение: планирование, «размораживание», непосредственное осуществление внедрения, «замораживание», оценка [8]. Однако следует заметить, что данных этапов недостаточно, и следовало бы предложить еще один, а именно «предварительная оценка». С этого этапа необходимо начинать внедрение новых технологий.

Далее рассмотрим подробнее каждый из 6 этапов (с учетом предложенного ещё одного этапа), которые должно пройти предложенное нововведение.

1. На этапе «предварительной оценки» необходимо провести экспертную оценку трудовых, экономических и финансовых ресурсов предприятия. Также на данном этапе необходимо провести исследование, которое будет посвящено реальности и целесообразности ее воплощения на предприятии.

2. На этапе планирования главной задачей является определение содержания, уровень изменения, составляется пошаговый план изменений, а также ведется разработка стратегии работы с персоналом, рассматривается вопрос о необходимости привлечения дополнительных ресурсов, и что немаловажно определяются необходимые ресурсы (финансовые, материальные, кадровые, временные и др.),

3. Когда планирование завершено, можно приступить к этапу «размораживания». «Размораживание» — является своеобразной подготовкой процессов компании и ее служб, к последующим изменениям. К основным задачам на данном этапе можно отнести: выбор оптимальных методов информирования и обучения сотрудников, снятие психологического напряжения в компании, контроль осуществления подготовки к внедрению нововведения- коррекция планов и подходов к их реализации. Чтобы инновация стала массовой и приоритетной, необходимо вовлекать в неё как можно больше структур организации. Для управления внедрением целесообразно создавать гибкие и мобильные проектные группы.

Для данного предприятия предлагается создать специальную группу. Основными задачами этой группы на данном этапе будет информирование работников о данной технологии, подготовка к внедрению технологии, обучение рабочих, которые непосредственно заняты в производственном процессе.

Непосредственное осуществление – является центральным этапом, в ходе которого воплощаются в жизнь разработанные рекомендации относительно внедрения инноваций. Во время данного этапа важно

иметь достаточным резерв времени, а также других ресурсов на случай непредвиденных затруднений. Необходимо создать такие условия, чтобы можно было оперативно корректировать стратегию, если это является необходимостью, а также важно поддерживать постоянную обратную связь с сотрудниками, информировать их о процессе преобразований.

5. Суть этапа «замораживания» – закрепление достигнутого результата. Для этого нужно выделить все необходимые ресурсы, решить вопрос дальнейшего обучения для работы с внедрённой инновацией, осуществить планы по использованию результатов внедрения с учётом ситуации.

6. Заключительный этап нововведений — оценка текущих результатов, предполагает исследование всех последствий внедрения инновации, анализ их восприятия, дальнейшую поддержку обратной связи внутри компании, информирование внешней среды (рынок, СМИ, потребители) о внедрении инновации. КП «ДРСУ» информирует население о результатах своей деятельности, отчеты можно посмотреть на их официальном сайте. Есть возможность размещения на сайте информации о инновационной деятельности предприятия, а также информирования населения о пункте приема автошин.

Инновации необходимы любой сфере бизнеса. От их успешного внедрения зависит успех и стабильность компании в условиях современного рынка. Для предприятия может быть предложена данная инновация, а также механизм по ее внедрению.

Выводы. Говоря о эффективности дорожного покрытия, можно говорить о том, что более эффективно дорожное покрытие, которое имеет больший срок службы. Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от качества дорожного покрытия. КП «Дорожное ремонтно-строительное управление», является монополистом в данной отрасли в г. Донецке. Также следует отметить, что предприятие относится к коммунальной сфере, и не является коммерческим.

Внедрение инноваций является аспектом повышения эффективности деятельности предприятия. Перед внедрением инноваций проводится анализ предложения, его целесообразность для предприятия. Данная работа призвана повысить эффективность деятельности КП «ДРСУ», за счет внедрения инновационной технологии производства асфальтобетона с добавлением резиновой крошки. Из преимуществ данной технологии, можно выделить то, что срок службы асфальта увеличивается примерно в 2 раза.

Для осуществления применения данной технологии предлагается организовать группу, которая будет разрабатывать подробный план

разработки и внедрения инновационной технологии, а также контролировать ход проделанных работ и предоставлять отчеты.

Предложено добавить к пяти существующим этапам внедрения новых технологий ещё один – «этап предварительной оценки». Реализация этого этапа будет содержать оценку реальности и целесообразности ее воплощения инновации в условиях предприятия.

Список использованных источников

1. Хафизов, Э.Р. Повышение качества дорожных покрытий путем введения в щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь добавок резиновой крошки // Э.Р. Хафизов, Д.Ю. Семенов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2017. – №2(40). – С. 305-311.

2. Христофорова А.А. Применение новых модифицирующих добавок в материалах дорожно-строительного назначения // А.А. Христофорова, С.Э. Филиппов, М.Д. Соколова // Инновации в науке. 2012. №14-1. – С. 122-127.

3. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://poznayka.org/s35192t2.html>.

4. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://bstudy.net/740633/tehnika/modifitsirovannyye_asfaltobetonu.

5. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://rcycle.net/rezina/kroshka/rezinovyy-asfalt>.

6. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://abz-asfalt.ru/prais-list/>.

7. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://beton-house.com/vidy/asfaltobeton/asfaltobeton-shhebenochno-mastichnyj-256>.

8. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/Menedzheru/vnedrenie-razrabotok.php>.